

**La performance organisationnelle à la lumière de Knowledge Management : quel rôle joue l'innovation ?
Proposition d'un cadre conceptuel**

**Organizational performance in the light of Knowledge Management: what role does innovation play?
Proposal of a conceptual framework**

Sara MANGHOUM

Doctorante

Ecole Nationale de Commerce et de Gestion

Université Hassan II de Casablanca- Maroc

Laboratoire de recherche en Ingénierie Scientifique des Organisations

Saramenghoum1@gmail.com

Mokhlis Chams-Eddoha

Enseignante chercheuse

Ecole Nationale de Commerce et de Gestion

Université Hassan II de Casablanca- Maroc

Laboratoire de recherche en Ingénierie Scientifique des Organisations

chams.mokhlis@gmail.com

Date de soumission : 25/08/2022

Date d'acceptation : 11/10/2022

Pour citer cet article :

MANGHOUM S & MOKHLIS C. (2022) « La performance organisationnelle à la lumière de Knowledge Management : quel rôle joue l'innovation ? Proposition d'un cadre conceptuel », Revue Française d'Economie et de Gestion « Volume 3 : Numéro 10 » pp : 148 – 167.

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons

Attribution License 4.0 International License

Résumé

C'est une période sans précédente de changements structurels et organisationnels, où la majorité des commentateurs spéculent que tout ne sera plus pareil. Il est donc difficile de prendre une décision ou de mettre en place une stratégie. Selon Nonaka, (1991) « *Dans une économie où la seule certitude est l'incertitude, le seul avantage concurrentiel durable est le savoir et l'information* ». Cette étude a fait le point sur ce moment historique et a mis en lumière l'importance des connaissances et du savoir dans le développement stratégique des organisations.

L'ensemble des organisations ont compris que les facteurs incorporels ont un effet direct sur la compétitivité de l'organisation (Vanhala et Kianto, 2017 ; Al, 2017.).

Pour exploiter efficacement cette ressource stratégique, les grandes organisations ont adoptées une nouvelle démarche de management, appelée le Knowledge Management ou la gestion des connaissances en français.

Par ailleurs le concept de Knowledge Management implique la capacité de capturer l'information relativement rapidement afin de faciliter le processus de prise de décision, une fois la décision est prise positivement, elle pourra se transformer en innovation et appliquée au marché.

Notre article a pour objectif principal de développer un cadre d'analyse de l'influence des pratiques de Knowledge management à la capacité d'innovation et à l'amélioration de la performance organisationnelle.

Mots clés : Le Knowledge Management ; l'innovation ; la performance organisationnelle ; La théorie de l'innovation basée sur la connaissance ; La théorie de la firme basée sur la connaissance.

Abstract

This is an unprecedented period of structural and organizational change, where most commentators speculate that everything will never be the same. This makes it difficult to make a decision or implement a strategy. According to Nonaka, (1991) "In an economy where the only certainty is uncertainty, the only sustainable competitive advantage is knowledge and information." This study has reviewed this historical moment and highlighted the importance of knowledge and information in the strategic development of organizations.

Organizations as a whole have realized that intangible factors have a direct effect on the competitiveness of the organization (Vanhala & Kianto, 2017; Al, 2017.).

To effectively exploit this strategic resource, large organizations have adopted a new management approach, called Knowledge Management.

Moreover, the concept of Knowledge Management implies the ability to capture information relatively quickly in order to facilitate the decision-making process, once the decision is taken positively, it will be able to be transformed into innovation and applied to the market.

The main objective of our article is to develop a framework for analyzing the influence of Knowledge Management practices on the capacity for innovation and the improvement of organizational performance.

Keywords: Knowledge Management; innovation; organizational performance; Knowledge-based innovation theory (KBI); Knowledge-Based View of the Firm theory (KBV).

Introduction

Le développement du NTIC, la mondialisation, la croissance du volume d'information et la vitesse du changement sont tous des facteurs qui poussent les organisations à changer leur style de gestion.

Nous sommes en train de passer d'une économie traditionnelle et orthodoxe dans laquelle la valeur est créée par le biais de l'économie physique, à une économie nouvelle et contemporaine basée sur la connaissance et l'expertise. Du point de vue de la théorie des ressources, le succès organisationnel et la compétitivité sont déterminés par des facteurs intangibles et immatériels plutôt que par des facteurs tangibles.

Selon Jean Louis Ermine (2018), « *la connaissance est l'une des piliers de la croissance et de la compétitivité, elle est devenue une ressource stratégique, capital économique et un avantage concurrentiel, etc.* ». Donc c'est le moment opportun pour qu'une organisation capitalise ses connaissances tacites et/ou explicite, les partager et les développer à travers la création des nouvelles connaissances, c'est l'objet de Knowledge Management.

Savoir ce qui constitue une véritable démarche de Knowledge Management dans une organisation n'est pas une tâche facile, car elle implique presque toutes les composantes de l'organisation

- **La stratégie** : Une démarche nouvelle de management et de gestion ;
- **La structure** : Les connaissances sont créées et détruites à travers des réseaux complexes connectés à l'environnement, ce qui peut bouleverser les structures organisationnelles traditionnelles ;
- **Les processus** ;
- **Le personnel** : est le noyau de la démarche, et il se positionne au centre du problème, car les connaissances sont créées, partagées et évoluées par l'intervention de l'être humain, qui doivent se mobiliser à la fois individuellement et collectivement ;
- **Les technologies de l'information et de la communication** : sont considérées comme des outils puissants pour le Knowledge management, si elles sont utilisées correctement.

Pour mieux défendre la pertinence et l'importance de notre sujet, nous parlerons à nouveau de la pandémie de COVID-19. Une pandémie qui a causé 485 974 cas et 8 676 décès au Maroc ainsi que 117 155 335 cas et 2 601 289 décès dans le monde au 5 mars 2021 (Worldometers, 2021). Lorsqu'il est apparu pour la première fois à Wuhan le 24 octobre 2019, le gouvernement chinois était le premier pays à en prendre le contrôle.

Les Chinois ont dû lutter contre le Covid-19 pendant des semaines en l'absence de connaissance de son origine, les stratégies de transmission et de contrôle avant qu'ils ne soient en mesure de compiler une base de données sur le virus. Par la suite, la Chine a informé le reste du monde de ce nouveau virus et a exhorté à la coopération internationale afin que d'autres pays pourraient s'unir dans leur lutte contre elle.

En fait, dans le cadre de la campagne mondiale contre le Covid-19, le gouvernement chinois a mis en place un centre de connaissances en ligne à <https://covid19.alliancebrh.com> ainsi qu'une base d'experts en données avec un traitement, une prévention et une stratégie de contrôle. Cela a servi d'exemple concret de la création, du transfert et du partage de connaissances.

En effet, les connaissances ou les nouvelles idées peuvent être transformées en produits, services et processus organisationnels grâce aux expériences et aux capacités intellectuelles du capital humain, susceptibles de doter l'organisation d'un avantage concurrentiel.

En outre, et comme souligne Herkama (2003), l'un des objectifs de processus de gestion des connaissances est de favoriser l'innovation, « *le premier et le plus important objectif de l'innovation est de générer de nouvelles connaissances qui peuvent être développées et utilisées pour trouver des solutions pratiques répond aux défis auxquels la société est confrontée* ».

Donc, le processus d'innovation est intimement lié à la gestion des connaissances, Popadiuk & Choo (2006) stipulent que « *Le terme innovation fait référence aux nouvelles connaissances dans les domaines des produits, des processus et des services* ».

A l'intersection du paradigme de création de valeur et de l'innovation, la nouvelle contribution de notre recherche se distinguent à deux niveaux : d'un point de vue théorique, nous proposons une articulation inédite de la performance organisationnelle et de l'innovation à travers le prisme de la connaissance, un objet de recherche encore émergent ; d'un point de vue managérial, cet angle d'approche '*Knowledge-Based-innovation*' nous a permis d'identifier les implications stratégiques de l'innovation sur l'organisation.

Énoncé de la problématique

A l'ère du Big Data et de la nouvelle technologie, les entreprises sont actuellement confrontées à la circulation rapide et croissante de l'information et de la connaissance. D'où la disparité d'accès à ces connaissances.

Cette disparité pourrait retarder le temps pour accomplir une tâche ou prendre une décision, ce qui constitue un frein pour l'innovation.

Questions de la recherche

Malgré la présence des travaux sur le Knowledge Management, il existe un manque de compréhension de la manière dont les pratiques de Knowledge management peuvent influencer l'innovation et la performance organisationnelle.

Cela nous amène à formuler notre principale question de recherche :

« Comment le Knowledge management peut-il contribuer à l'amélioration de la performance organisationnelle, tout en favorisant l'innovation ? »

D'autres questions émergent :

- Quel lien existe entre le Knowledge management et l'innovation ?
- Comment l'articulation entre ces deux composantes peut-elle influencer la création des nouvelles connaissances ?
- Quel lien existe entre le Knowledge management et la performance organisationnelle ?
- Comment l'articulation entre le Knowledge Management et l'innovation peut-elle influencer la performance organisationnelle ?

Ledit article est dédié à la présentation du cadre théorique de la recherche, penchant sur 3 aspects et, sera présenté comme suit : le premier va explorer la notion, les types et les finalités de Knowledge Management, le deuxième met en lumière la contribution de KM à l'innovation et le dernier aspect met en avant la relation de la performance organisationnelle avec le KM. L'objectif de notre recherche est de développer une base théorique solide afin qu'elle puisse être positionnée dans le cadre des sciences de gestion et de management stratégique. La définition d'un cadre théorique et le développement d'un modèle conceptuel servent à conclure notre article.

1. Revue de littérature et formulation des hypothèses

1.1. Aperçu sur le concept Knowledge management

Le Knowledge management a toujours existé dans l'histoire, mais pas sous une forme formalisée, raison pour laquelle on est toujours confrontés à une réponse courante qui est : *« Mais nous, nous pratiquons toujours la procédure de gestion des connaissances, mais nous ne l'appelons pas comme ça! »*. Oui et non, bien évidemment la question de Knowledge management s'est cristallisée en tant que philosophie depuis plus d'une décennie en raison de l'intérêt accru pour le capital humain dans les entreprises. Mais, est-elle toujours utilisée à bon escient ?

En effet le Knowledge Management a été reconnue comme un enjeu majeur et une étape nécessaire pour tous les types d'organisations, peu importe de leur taille ou de leur secteur d'activité, qu'il s'agisse d'entreprises, d'associations ou d'organismes gouvernementaux.

Ainsi que la capitalisation des connaissances des employés est devenue une source de pouvoir et de différenciation liée à l'expertise qu'aucune entreprise ne peut se permettre d'ignorer, surtout avec le départ des baby-boomers.

Le terme Knowledge management, n'a pas de définition universellement acceptée. Parce qu'il n'y a pas de consensus dans la littérature sur la façon de définir la gestion des connaissances (Badea et al, 2010).

Plusieurs auteurs ont proposé une définition de Knowledge management, nous illustrons dans le tableau n°01 suivant quelques-unes :

Tableau n°01 : Définitions relatives à la gestion des connaissances

Auteur	Définition de Knowledge management
Gilles Balmisse , 2002	Quant à lui, définit le KM comme « l'utilisation systématique et organisée des savoirs contenus dans l'entreprise dans le but de l'aider à atteindre ses objectifs » et ce par la capitalisation et la modélisation de multiples sources d'informations, explicites et tacites.
Membres de comité de l'association ECRIN	Management des activités et des processus destinés à amplifier l'utilisation et la création des connaissances au sein d'une organisation selon deux finalités complémentaires fortement intriquées : une finalité patrimoniale et une finalité d'innovation durable, finalités sous-tendues par leurs dimensions économiques et stratégiques, organisationnelles, socioculturelles et technologiques.
Akbari et al, 2017	Processus qui peut renforcer les organisations dans le développement des techniques pour trouver et appliquer des connaissances dans l'organisation.
Barley et al, 2018	Le Knowledge management est un ensemble de processus par lesquels les connaissances passent des états différenciés aux états intégrés pour produire des bénéfices opérationnels.

Source : Quelques définitions de KM selon certains auteurs : (G. Balmisse, 2002 ; Association ECRIN ; Akbari et al, 2017 ; Barley et al, 2018).

Nous ne pouvons pas ignorer l'un des livres les plus récents sur le sujet de la gestion des connaissances écrit par J.Y Prax en 2019 4ème édition, explique dans son manuel la confusion qui existe dans la littérature lors de la définition de concept Knowledge management.

Quatre types/définitions/classifications de Knowledge management ont été proposées :

- **Définition utilitaire** : cette définition, cache un non-sens et représente une pollution informationnelle car elle peut apporter une confusion entre l'information et la connaissance. « *Me fournir les informations dont j'ai besoin, quand j'en ai besoin, et si possible, sans que j'en fasse la demande* ».
- **Définition fonctionnelle** : la limite de cette définition est qu'elle ignore le facteur humain et réduit la gestion des connaissances à un ensemble de fonctions. Et la définition la plus complète dans une littérature KM poussée par les éditeurs de logiciels. « *Gérer le cycle de vie des connaissances depuis l'émergence d'une idée : formalisation, validation, diffusion, réutilisation, et valorisation...* »
- **Définition opérationnelle** : cette définition s'inspire directement du modèle EFQM (European Foundation For Quality Management), elle contient trois éléments primordiaux, le contraste entre savoir et savoir-faire (explicite diffusable et implicite non diffusable) ; introduction de la notion création de la valeur. Elle relie donc le KM au business et à la performance ; la combinaison de l'expertise et des connaissances individuelles avec d'autres facteurs, tels que les produits et les processus, pour créer de la valeur. « *Création de la valeur, à travers l'interaction des savoirs et savoir-faire dans les processus, les produits et l'organisation* ».
- **Définition économique** : Enfin, il est nécessaire d'inclure une définition qui fait référence à l'évaluation du capital immatériel, dont l'objet est l'environnement concurrentiel créé par la mondialisation. Par conséquent, le KM est né de la nécessité de gérer efficacement le capital intellectuel afin de fournir un avantage concurrentiel significatif.
- Trouver une définition unique et complète qui peut être appliquée à tous les scénarios et répondre aux besoins de tous les praticiens, les chercheurs, les consultants et les gestionnaires, par exemple, est presque impossibles.

Pour résumer, nous pouvons construire ou annoncer une définition englobante de l'ensemble des éléments qui ont été vus.

Dans le cadre de nos recherches, notre définition sera axée sur la gestion des connaissances organisationnelles.

- « *Le Knowledge Management est peut-être défini comme étant la modélisation des différentes sources des connaissances explicites et implicites ainsi que collectives et individuelles, qui circulent au sein de l'organisation ou de l'extérieur, dont l'objectif est l'enrichissement du capital intellectuel et la création des nouvelles idées qui permettent l'innovation et l'amélioration de la performance de l'organisation.*
- *Un processus supporté par les technologies de l'information et de communication. »*

1.2. Typologie de Knowledge management

Il existe deux générations de Knowledge management (Sene et Berdugo, 2002):

La première date du début de la quatrième décennie du XXe siècle, lorsque les grands conglomérats industriels ont commencé d'abord leurs projets de capitalisation des connaissances.

Les entreprises dans cette première génération utilisent la connaissance d'une manière inconsciente, voire souterraine. Raison pour laquelle certains savoir-faire ont quitté l'entreprise à la suite à des transformations organisationnelles et que les premiers projets de capitalisation sont apparus.

Il convient également de noter que tout au long de cette période, il a été observé que les entreprises ont continué d'investir leurs connaissances dans leurs structures, processus, produits et documents.

La deuxième génération met en place l'identification des connaissances et une prise de conscience à lieu pour permettre l'émergence des formes formalisées de capitalisation des connaissances et du savoir-faire chez les employés.

C'est lors de cette seconde période, que les entreprises traditionnelles ne parviennent pas à atteindre.

1.3. Finalités et axes d'amélioration

Il est important de se rappeler que la gestion des connaissances n'est pas un objectif en soi, mais plutôt un outil que l'entreprise peut utiliser pour atteindre ses objectifs.

Selon (Tian, 2017) « *Le Knowledge management est appréhendé comme étant une démarche stratégique de l'entreprise, et comme une capacité à aborder les opportunités et les défis auxquelles sont confrontées les organisations dans une économie où le savoir-faire est de plus en plus la clé de l'innovation et des avantages compétitifs* »

Parmi les finalités et les volets qui visent le Knowledge management ses améliorations, on trouve :

- L'amélioration de la productivité de l'entreprise (Gain d'efficience et d'efficacité, réactivité, optimisation des processus clés) ;
- L'amélioration de la gestion des compétences (valoriser le développement des collaborateurs);
- L'amélioration du processus de prise de décision
- La favorisation de l'innovation.

1.3.1. Améliorer la productivité de l'entreprise

(Herbst, 2017) avance que la méthodologie des pratiques de Knowledge management a un effet positif sur la fluidité des tâches et la qualité du travail « *La logique de gestion des connaissances se concentre sur le processus de gestion des connaissances et la motivation des employés pour rendre le travail plus facile et plus efficace* ». Cette logique représente plusieurs avantages en terme de rendement et d'efficacité (Centobelli et al, 2018)

La théorie de la connaissance d'entreprise affirme que la connaissance est une source clé d'organisation efficace, et qu'il y a donc accord sur le lien entre la gestion des connaissances et la performance de l'entreprise (Bourdon et Bourdil, 2007; Drucker, 2001; Li et Al, 2009; Nonaka et Takeuchi, 1997).

1.3.2. Valoriser le développement des collaborateurs

Le Knowledge management tente à remédier deux difficultés :

- La perte des compétences individuelles : l'évolution professionnelle et le départ en retraite etc. Conduit à la perte des savoirs et savoir-faire et de compétences peuvent fragiliser et créer des dysfonctionnements dans l'organisation.
- La perte des compétences collectives : Les réorganisations, la dispersion des équipes de projet, la division du travail, la distance ou même les fusions peuvent toutes entraîner une perte de connaissances collectives.

Pour compenser ces pertes, la gestion des connaissances se concentre sur l'amélioration de la transmission des connaissances de deux manières tout en développant une culture de partage et de cohésion d'équipe.

1. Transfert de la connaissance tacite d'un individu à un autre, du maître à l'élève.
2. Formalisation des connaissances tacites d'un individu pour la diffusion, l'amélioration et le partage au plus grand nombre.

1.3.3. Améliorer le processus de prise de décision.

Le concept de prise de décision est intimement lié au principe de la rationalité, comme Simon (2013) évoque « *les limites de rationalité du décideur s'impose au processus de prise de décision* », par ailleurs, le fondement de la guerre est la connaissance et l'information pertinente, sans elle aucune décision ne peut prétendre être efficace. Le Knowledge management est la solution miracle pour rendre le processus de prise de décision plus efficace, en présentant et en organisant les différents éléments de résolutions d'un problème ou d'une question, Laurent (2006).

A rajouter aussi, qu'une meilleure compréhension du sujet permet d'identifier les informations pertinentes; par conséquent, plutôt que de demander plus d'informations, ils devraient demander plus de connaissances, étant donné que la théorie de la décision est basée sur le postulat de la rationalité.

1.3.4. Favoriser l'innovation.

Pour désigner un ensemble de firmes japonaises qui sont leader en matière d'innovation (Matsushita, Honda et Canon), Nonaka introduit dans son article publié dans la Harvard Business Review (1991) le concept de l'entreprise créatrice de valeur. Dont la clé de réussite de ces entreprises tient principalement à la valorisation du management de connaissance.

Il est largement reconnu que la connaissance des pratiques exemplaires est le fondement de l'innovation, il permet de mettre en œuvre des nouveaux produits et d'améliorer la satisfaction de la clientèle.

Balmisse, (2002); Tisseyre, (1999); Prax, (2007), affirment que la mise en œuvre d'une stratégie de gestion des connaissances permet l'émergence de nouvelles idées et leur transformation en innovation.

Cette contribution de KM sera présentée de manière approfondie dans la partie 2 où nous ferons la liaison entre la gestion de l'innovation et le KM.

Hypothèse 1 : La réussite d'un projet de Knowledge Management est fortement liée à la capacité de l'entreprise de capitaliser ses connaissances organisationnelles.

Hypothèse 2 : La prise de décision, dépend fortement à la qualité des connaissances fournis par un projet de Knowledge Management.

Hypothèse 3 : L'innovation est résultante d'une décision pertinente.

2. Capacité d'innovation et Knowledge Management

Innover est un facteur critique pour réussir dans un environnement hautement concurrentiel. La littérature a défini l'innovation comme étant un processus qui implique la coordination d'un ensemble d'éléments scientifiques, technologiques, organisationnels, financières et politiques dont le but est la création et la commercialisation des nouvelles connaissances (Dodgson, Gann et Salter, 2008).

Donc, elle est considérée comme étant un processus organisationnel qui conduit à la création et l'adoption d'un produit nouveau au sein d'une organisation pour renforcer sa position stratégique, sa capacité et sa technologie.

Par conséquent, de nombreux chercheurs se concentrent sur le lien entre la connaissance et l'innovation. (Nonaka et Takeuchi, 1997 ; Barbaroux, 2009 ; Ruggles et Little, 1997 ; Forcadell et Guadamillas, 2002, Ramos, 2008 ; Jiang et Li, 2009 ; López-Nicolás et Meroño-Cerdán, 2011 ; Maroofi, Nayebi et Dehghani, 2013 ; Oliveira et al, 2013 ; Lai et Lin, 2012 ; Auernhammer et al, 2011 ; Fang et al, 2010)

Ce lien entre la connaissance et l'innovation semble gagner du terrain dans la littérature, comme nous le verrons dans la première instance. Ensuite, nous examinerons comment ces deux sujets sont liés.

2.1. La contribution de Knowledge Management à l'innovation

Il existe une pléthore de recherches sur la relation entre le Knowledge management et l'innovation dans la littérature. L'idée de base derrière ces études est d'examiner comment la connaissance et sa gestion affectent l'innovation dans les entreprises.

Ces dernières années ont vu un changement significatif dans l'approche de l'innovation, avec l'émergence de nouvelles approches centrées sur le processus de création de connaissances dans les organisations.

En fait, la pièce fondamentale proposée par Nonaka (1994), dans laquelle l'auteur développe une approche de création de connaissances au sein des organisations, est un modèle destiné à expliquer les mécanismes d'innovation. Selon cet auteur, les organisations devraient être étudiées davantage pour la façon dont elles génèrent des connaissances que pour la façon dont elles gèrent l'information. La thèse principale de l'auteur est que le processus d'innovation est le résultat d'une conversation continue entre la connaissance tacite et explicite.

On ne peut pas diriger une entreprise ou implanter une nouvelle démarche sans prendre en considération la culture de cette dernière.

C'est le cas de la mise en œuvre d'une stratégie de gestion des connaissances centrée sur l'innovation, il faut mettre un zoom particulier sur des contextes propices au développement et à la motivation des employés pour créer et partager des connaissances. Raison pour laquelle nous mettrons le point sur un ensemble des éléments importants d'une démarche *KBI - Knowledge Based Innovation*-

- Déterminer la connaissance pertinente du point de vue stratégique ;
- Mettre en place une cartographie des connaissances en interne et en externe ;
- Acquérir des connaissances tout en se basant sur la méthode *Rex* : Retour d'expérience (Le Club Informatique des Grandes Entreprises Françaises, idem, page 60) des entreprises innovantes, ainsi que les sources endogènes à l'entreprise, (Alexandre Vera Cruz, idem 2013), à savoir, la recherche et développement, les activités de formation, la filialisation de l'activité en amont et en aval, création des pôles de compétences spécialisées ;
- Développer les connaissances, en prenant par exemple le modèle de spirale des connaissances de Nonaka et Takeuchi qui est le noyau de la compréhension de processus d'innovation ;
- Partager des connaissances : est un préalable impératif ;
- Utiliser les connaissances et les appliquées dans les activités quotidiennes ;
- Conserver les connaissances, afin d'éviter les fuites des connaissances pertinentes
- Evaluer les connaissances par rapport à la stratégie de l'organisation, et aux objectifs des connaissances formulées.

L'impact du KM sur l'innovation a été étudié dans plusieurs pays. Deux études menées dans des entreprises espagnoles ont montré que le KM a un impact positif sur l'innovation Yang (2010) et Lopez Nicolas et al. (2011). Par ailleurs Ramos (2008) a développé une méthode pour évaluer le niveau de maturité du KM afin d'évaluer son influence sur les entreprises de petite et moyenne taille.

Oliveira et al. (2013) a étudié l'impact de la gestion des connaissances sur l'innovation dans une chaîne de restauration rapide au Brésil (Subway). Les résultats appuient l'hypothèse selon laquelle les pratiques du KM contribuent positivement à la capacité d'innovation. Gloet et Terziovski (2004), ainsi qu'Ebrahimi et Shajari (2012), ont mené des recherches dans l'industrie manufacturière iranienne.

Ils sont arrivés à la même conclusion en utilisant des méthodologies différentes, mais avec le même objectif d'évaluer l'impact de la gestion des connaissances sur l'innovation : il existe une relation significative et positive entre les pratiques d'innovation et la performance en matière d'innovation.

2.2. Le Knowledge Management améliore-t-il la performance des organisations innovantes ?

La majorité des auteurs qui abordent la question de la performance soutiennent l'hypothèse selon laquelle la gestion des connaissances a une incidence positive directe sur la capacité d'innovation et indirecte sur la performance de l'entreprise.

En outre, de nombreuses études scientifiques ont été menées au cours de la dernière décennie pour étudier la validité empirique de l'hypothèse d'une relation indirecte et directe entre les stratégies d'innovation, la gestion des connaissances et la performance de l'entreprise. (Yang, 2010 ; Lai et al., 2014 ; Cantner et al., 2011).

Lopez Nicolas et al. (2011) ont mené une étude économique impliquant 310 entreprises espagnoles, concluant que l'influence indirecte de Knowledge management sur la performance dépend du type de stratégie mise en œuvre.

Les résultats de leur étude économique montrent qu'il existe une relation directement bénéfique entre la mise en œuvre d'une stratégie de gestion des connaissances, augmentation de la capacité d'innovation et amélioration de la performance de l'entreprise. Même idée rejoint Yang (2010), cet auteur étudie également les variables qui peuvent influencer la relation entre les stratégies de gestion des connaissances et la stratégie et la performance organisationnelle. En effet, ces études montrent qu'il existe une relation favorable entre la gestion des connaissances, l'innovation et la performance des entreprises.

Il est nécessaire d'adopter une perspective microscopique sur cette relation si l'on veut mieux comprendre comment la connaissance des techniques, les pratiques et les processus améliorent la performance des entreprises innovantes.

Hypothèse 4 : Une entreprise innovatrice est une entreprise qui favorise le partage des connaissances.

Hypothèse 5 : La qualité des connaissances mobilisées influence positivement le processus d'innovation.

3. Articulation entre le Knowledge Management et la performance organisationnelle

3.1. Conceptualisation de la performance de Knowledge management à travers la théorie de la firme basée sur les ressources

L'approche basée sur les connaissances est une extension de l'approche basée sur les ressources (Resource-Based View). Elle voit l'entreprise comme une « collection de ressources productives » et croit que le caractère unique d'une entreprise est basé sur l'hétérogénéité des produits qui peuvent être produits en utilisant ses ressources (Penrose, 1959).

La théorie de la firme fondée sur la connaissance (Knowledge-Based View of the Firm ou KBV) examine la relation entre la connaissance, le Knowledge management et la performance organisationnelle.

Cette perspective, qui est basée sur la théorie de la firme basée sur les ressources (Resource Based View ou RBV), prévoit les connaissances organisationnelles comme ressource qui permet à une entreprise de conserver un avantage concurrentiel (Penrose, 1959 ; Wernerfelt, 1984).

En effet, ces connaissances sont considérées comme des ressources uniques qui sont précieuses, rares et difficiles à dupliquer, ou remplacer. Elles sont donc stratégiques, et l'entreprise peut obtenir un avantage concurrentiel à long terme et ainsi améliorer sa performance en tant que résultat (Barney, 1991).

Le KBV affirme que les connaissances stratégiques d'une entreprise sont ce qui lui permet de maintenir un avantage concurrentiel au fil du temps. Selon cette théorie, une entreprise qui obtient un avantage concurrentiel à long terme, signifie qu'elle a géré ses connaissances stratégiques, de la meilleure façon possible, et donc considérée comme performante (Kogut et Zander, 1992).

3.2. Amélioration de la performance grâce à l'innovation

La question qui se pose est la suivante : comment l'innovation peut-elle contribuer à accroître la performance ?

En effet, pour avoir un avantage compétitif par rapport à la concurrence, et garantir l'enjeu de la performance. L'innovation sera un atout pour concevoir et mettre en œuvre des nouveaux produits et services qui répondent aux attentes de la clientèle.

Selon Larisa V. Shavinina (2007), l'innovation peut améliorer considérablement la productivité des employés et le succès organisationnel.

D'autres formes d'innovations incluent ; la création de processus (mise en place de nouvelles procédures pour produire quelque chose), de nouveaux services à la clientèle (innovation dans

le secteur tertiaire), nouveaux modèles d'affaires et formation de réseaux. Selon cet auteur, l'innovation est le résultat « d'organisations innovantes qui restent à l'avant-garde de la courbe en mettant en œuvre les pratiques de gestion » (...). Pour assurer le maintien de l'innovation, il est recommandé d'utiliser un ensemble de stratégies de leadership, avec un mettre de l'accent sur « le savoir innover »

Par conséquent, l'analyse de Hartley (2005) ajoute que l'innovation et la performance n'ayant pas toujours le même rythme d'évolution comme illustre la figure ci-dessus. Quatre cas de figure se présentent :

- L'absence de l'innovation et l'amélioration de la performance ;
- Une amélioration continue de la performance sans faire appel à l'innovation ;
- L'existence des pratiques de l'innovation, sans aucune valeur ajoutée à la performance organisationnelle ;
- L'amélioration de la performance organisationnelle grâce à l'innovation.

Figure n° 1 : Innovation et amélioration de la performance

Source : Hartley (2005)

Hypothèse 6 : Le Knowledge Management favorise positivement l'innovation.

Hypothèse 7 : L'innovation permet l'amélioration de la performance organisationnelle.

Figure n° 2 : Modèle de recherche

Source : Elaboré par nous même

Conclusion

La conclusion fonctionne à la fois comme une réponse et un interrogatoire. Réponses aux questions qui nous ont été posées au début. Interrogatoire parce que l'affaire n'est jamais close. Dans cette recherche nous nous sommes focalisés sur la démarche de Knowledge Management comme vecteur d'innovation et de performance organisationnelle, l'analyse de la revue de littérature permet de tirer les résultats suivants :

- La réussite d'une démarche de Knowledge Management est relative à la volonté et aux motivations des collaborateurs en terme de partage de leurs connaissances, c'est-à-dire un climat favorable pour l'échange et l'innovation.

- La capacité de l'entreprise de gérer efficacement son patrimoine intellectuel à travers le KM, facilite au top managers et à la direction de prendre des décisions dans un laps de temps assez court, d'où la disponibilité des connaissances pertinentes.
- La gestion des connaissances favorise l'innovation en mettant en place un éventail de pratiques, d'outils, de stratégies, et les connaissances à la disposition de l'organisation (Barbaroux, 2009 ; Lu, Tsang et Peng, 2008 ; Pita, Diniz et Saur-Amaral, 2009)
- Les stratégies de Knowledge management impactent positivement la performance organisationnelle à travers l'amélioration des capacités d'innovation de la firme.

Limites et autres questions

Malgré les résultats intrigants que notre travail a révélés, il existe toujours des limites qui nécessiteront de futures recherches. Ces limitations commencent par le manque de références sur le sujet de la démarche de Knowledge Management dans Maroc. Par conséquent, il semble que peu d'entreprises participent à cette stratégie, comme nous l'avons noté dans notre recherche selon laquelle il existe des obstacles à la mise en œuvre des stratégies de KM qui feront l'objet de recherches futures.

Pistes de recherche

Certaines perspectives et orientations de recherche peuvent être suggérées en analysant le travail présenté dans ce manuscrit. Nous accordons une attention particulière aux points suivants :

- Envisager une stratégie qui encourage l'intelligence collective;
- Déterminer les facteurs qui empêchent la mise en œuvre du KM dans les entreprises en général et dans l'entreprise marocaine plus précisément;
- Réaliser une étude de cas pour quantifier les effets notés dans ce travail;
- Effectuer une analyse comparative des effets de la gestion des connaissances sur la productivité des employés, le rendement organisationnel et l'innovation intersectorielle.

BIBLIOGRAPHIE

- 1) Abdellatif, M., & Asma, K. (2019). A New Model for the Impact of Knowledge Management on University Performance : Empirical Study Based on Student Opinions. *Journal of Information & Knowledge Management*, 18(03), 1950029.
- 2) Acharya, A., & Mishra, B. (2017). Exploring the relationship between organizational structure and knowledge retention: A study of the Indian infrastructure-consulting sector. *Journal of Knowledge Management*, 21(4).

- 3) Al-Ali, R. M. (2013). The relationship between knowledge management processes, organizational innovation and its effect on organizational performance: An applied study at the ICT (information and communication technology) sector in Jordan. Unpublished master's thesis, Middle East University, Amman, Jordan.
- 4) Al-Ti, A. (2016). The mediating role of knowledge management and the moderating part of organizational culture between HRM practices and organizational performance. *International Business Research*, 9(1), 43-54.
- 5) Alavi M., Leidner D.E. (2001), Knowledge Management and Knowledge Management Systems: Conceptual Foundation and Research Issues, *MIS Quarterly*, 25(1), pp. 107-136.
- 6) Ali, O., & Soar, J. (2016). Technology innovation adoption theories. *Handbook of Research for Competitive Advantage through Sustainable, lean and disruptive Innovation* (pp. 1–38). Australia: IGI Global.
- 7) Al-Ti, A. (2016). The mediating role of knowledge management and the moderating part of organizational culture between HRM practices and organizational performance. *International Business Research*, 9(1), 43-54.
- 8) Amali, L., & Katili, M. (2018). Identification of influential factors in implementing IT governance: A survey study of Indonesian companies in the public sector. *Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management*, 13, 61-77.
- 9) Attia, A., & Salama, I. (2018). Knowledge management capability and supply chain management practices in the Saudi food industry. *Business Process Management Journal*. 24(2), 459-477.
- 10) Badea, L. et al., (2010). Knowledge Management—the Key Resource in the Knowledge Economy. *Theoretical and Applied Economics*, XVII(6), pp.27–36.
- 11) Balmissse, G., (2002). *Gestion des Connaissances : outils et applications du Knowledge Management*, Paris: Vuibert.
- 12) Boussenna, y & el kharraz, o, (2021d), Training as indicator of performance and KM implementation in the moroccan universities, colloque international: innovation pedagogique & employabilite (ipe): quelles pratiques formatives à l'université? fez, morocco.
- 13) Ciobanu, R., Bobillier Chaumon, M. E. (2019). L'apport du management de connaissances dans la transmission du savoir entre firmes multinationales. *Psihologia Resurselor Umane*, 4(1), 16–26.

- 14) Dogson, M. and R. Rothwell (2004). *The Handbook of Industrial Innovation*. London, Edward Elgar.
- 15) Dudezert A. et I. Boughzala (ouvrage collectif coordonné par) (2008), *Vers le KM 2.0. Quel management des connaissances imaginer pour faire face aux défis futurs ?* Librairie Vuibert, mars 2008.
- 16) Drucker, P.F., (2001). *Innovation and Entrepreneurship*, New York: First Harper Business.
- 17) ERMINE, J.L., 2000. *Ingénierie des connaissances : Méthode MASK*. In *Ingénierie des connaissances*. pp. 1–9.
- 18) Ermine, J.-L. and P. Saulais (2013). *Créativité fondée sur les connaissances : utiliser les connaissances pour mieux innover*. Colloque "Gestion des Connaissances et Innovation" : Centre en Intelligence Économique et Management Stratégique. Rabat.
- 19) Hartley, J. (2005). « Innovation in Governance and Public Services: Past and Present », *Public Money & Management*, vol. 25, no 1, p. 27-34 –
- 20) Herkama, S. (2003). *A Complex Adaptive Perspective on Learning within Innovation Projects*. *The Learning Organization*, 10(6): 340-6.
- 21) Lai, Y.- L., Hsu, M.- S., Lin, F.- J., Chen, Y.- M., & Lin, Y.- H. (2014). *The effects of industry cluster knowledge management on innovation performance*. *Journal of Business Research*, 67(5), 734–739.
- 22) Lin, R. J., Che, R. H., & Ting, C. Y. (2012). *Turning knowledge management into innovation in the high-tech industry*. *Industrial Management & Data Systems*, 112(1), 42–63.
- 23) Nonaka Ikujiro, Takeuchi Hirotaka (1995), *The Knowledge-Creating Company*, New York, Oxford University Press.
- 24) Nonaka Ikujiro, Takeuchi Hirotaka (1997), *La connaissance créatrice : la dynamique de l'entreprise apprenante*, de Boeck Université.
- 25) Penrose, E. T. (1959). *The Theory of the Growth of the Firm*. New York: John Wiley.
- 26) Popadiuk, S., & Choo, C. W. (2006). *Innovation and knowledge creation: how are these concepts related?*. *International Journal of Information Management*, 26(4), 302-312.
- 27) Popadiuk, S., et Choo, C. W. (2006). *Innovation and knowledge creation: how are these concepts related?* *International Journal of Information Management*, 26(4), 302–312.
- 28) Prax J.-Y. (2019), *Le guide du knowledge management (4^{ème} édition)*, Dunod, Paris.

- 29) Sveiby Karl Erik (2000), Knowledge Management - La nouvelle richesse des entreprises - Savoir tirer profit des actifs immatériels de sa société, Editions Maxima, Paris, 323 p.
- 30) Yang, Y.-C., & Yeh, Y.-C. (2010). The critical success factors for knowledge management adoption – A review study. 3rd International Symposium on Knowledge Acquisition and Modeling IEEE (pp. 445–448).